

закріпити у гл. 25 ЗК України можливість вирішення земельних спорів у позасудовому порядку за допомогою медіації. Вкрай необхідним на сьогодні є прийняття Закону України «Про медіацію».

Література:

1. Лисенко Я. Реалізація земельних юрисдикційних норм у позасудовому порядку органами місцевого самоврядування. *Юридична Україна*. 2010. № 4. С. 103-112.
2. Ковальський Д. В. Земельно-процесуальні правовідносини: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.06. Харків, 2006. 20 с.
3. Гетьман А. П. Вступ до теорії еколого-процесуального права України : навч. посіб. для студ. юрид. спец. вузів. Харків, 1998. 153 с.
4. Лейба Л. В. Земельні спори та порядок їх вирішення: моногр. Харків : Право. 2007. 160 с.
5. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр> (дата звернення: 14.03.2020).
6. Busuiok, Diana. Законодавче регулювання вирішення земельних спорів у порядку медіації. *Law Review of Kyiv University of Law* 2 (2019): 147-150.

ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ (ЗА ПРИКЛАДОМ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Черниш Р.Ф.

к.ю.н., доцент кафедри правознавства;

Заворотнюк О.Л.

студент 1-го курсу ОКР «Магістр» напрямку підготовки «Державне управління»;

Корчемний П.С.

студент 1-го курсу ОКР «Магістр» напрямку підготовки «Державне управління»;

Заворотнюк Т.М.

студент 1-го курсу ОКР «Магістр» напрямку підготовки «Державне управління».

Постановка проблеми. Аналіз наявної інформації свідчить, що незважаючи на лідерські позиції Житомирської області у реалізації реформи адміністративно-територіального устрою України – так званої децентралізації (впродовж останніх років посідає перше місце за рейтингами Міністерства розвитку громад та територій України), в регіоні наявні окремі проблемні питання, пов'язані зі спроможністю громад реалізовувати власні та делеговані повноваження, які притаманні всім областям України. Останні потребують вирішення як на законодавчому рівні, так і за рахунок налагодження дієвого діалогу між органами місцевого самоврядування та виконавчої влади з метою створення ефективної системи виконання функцій та повноважень для всіх суб'єктів, а також забезпечення потреб населення об'єднаних територіальних

громад (ОТГ). Зокрема, вказане стосується дублювання повноважень та функцій новоутворених ОТГ та РДА.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наразі процесу децентралізації приділяють достатньо багато уваги і науковці, і практики. Опубліковано окремі наукові дослідження, в яких висвітлюються ті чи інші аспекти окресленої проблематики. Зокрема, вказані питання досліджувалися в працях: А.Б. Войтенка, Н.В. Дацій, О.В. Іванюк, І.Л. Литвинчук, Р.Ф. Черниша, В.П. Якобчук та інших. Однак, необхідність забезпечення належного рівня життя громадян, поєднання загальнонаціональних та регіональних інтересів потребують подальшого систематичного наукового пошуку.

Мета, завдання та методика досліджень. Метою дослідження є виокремлення нагальних проблемних питань, які виникають в процесі реалізації реформи адміністративно-територіального устрою України – т.зв. децентралізації та вироблення конкретних пропозицій щодо оптимізації вказаного процесу.

Результати досліджень. Наразі, одним з проблемних питань у вказаній сфері є ситуація, за якої на рівні району, в межах якого створюється ОТГ, як правило, залишається декілька територіальних громад (сільських, селищних рад), які не прийняли рішення об'єднатись з іншими територіальними громадами (на 20.02.2020р. в Житомирській області 198 територіальних громад залишаються необ'єднаними - 31,4% від загальної кількості рад базового рівня).

Тому у районних радах та державних адміністраціях зберігаються структури, які продовжують забезпечувати реалізацію визначених законом повноважень і для таких територіальних громад. При цьому, навантаження на працівників таких структур є дуже низьким і щорічно з урахуванням процесу децентралізації зменшується. Таким чином, спостерігається дублювання повноважень та нераціональне використання як кадрових, так і фінансових ресурсів, що спрямовуються на їх виконання.

Наприклад, на території Овруцького району створено Овруцьку МОТГ та Словечанську СОТГ, станом на початок 2019р. залишалося 8 сільських рад, які не приєдналися до жодної з вказаних ОТГ (Першотравенська, Гладковицька, Руднянська, Ігнатпільська, Нововеледніцька, Левковицька, Слобідська та Бігунська ради), що зумовлює функціонування райдержадміністрації та районної ради (практично за штатною чисельністю до створення в районі ОТГ).

Наприкінці 2019р. Слобідська сільська рада приєдналася до Овруцької МОТГ, а Бігунська до Словечанської СОТГ, також сесією Овруцької МОТГ не погоджено приєднання Левковицької сільради. Внаслідок цього територія, на яку поширюються визначені повноваження і функції РДА та районної ради, зменшено, проте штат вказаних структур залишається незмінним.

Більш гостро зазначене питання постає у випадках входження всіх територіальних громад (100%) в межах одного району до складу ОТГ. В даному випадку спостерігаються проблемні питання дублювання визначених законодавством повноважень, покладених на органи виконавчої влади (РДА), районні ради та ОТГ, а в окремих випадках і затягування процесу їх передачі новоствореними органами місцевого самоврядування.

Зокрема, на території Житомирської області в межах Народицького та Коростишівського районів утворено відповідні ОТГ (дати створення 25.10.2015 та 18.12.2016). Впродовж існування вказаних громад також паралельно функціонують із відповідними функціями та повноваженнями відповідні райдержадміністрації та районні ради.

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, вважається за доцільне - ініціювати закріплення на законодавчому рівні механізмів об'єднання існуючих територіальних громад на базовому та субрегіональному рівнях. При цьому, з урахуванням принципу субсидіарності, є необхідність розгляду питання делегування процесу об'єднання територіальних громад на базовому рівні обласним державним адміністраціям, а на субрегіональному рівні - Кабінету міністрів України (профільному міністерству) з метою недопущення фактів посягання на територіальну цілісність та недоторканість України.

Також, подальшого реформування потребує діяльність районних державних адміністрації та районних рад з метою уникнення дублювання повноважень та нераціональне використання як кадрових, так і фінансових ресурсів, що спрямовуються на їх виконання.

Література

1. Акмеологічні засади публічного управління / Якобчук В. П., Є. І. Ходаківський, О. В. Іванюк, І. Л. Литвинчук, М. Ф. Плотнікова, О. Ф. Присяжнюк // Вісник ЖНАЕУ. – 2017. – № 1 (59). Т.2. С. 45–58.

2. Публічне управління та адміністрування : навч. посібник / Скидан О.В., Якобчук В.П., Дацій Н.В., Ходаківський Є.І. [та ін.] ; за заг. ред. О.В. Скидана. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 705 с.

3. Черниш Р.Ф. Актуальні проблеми законотворчості у сфері легалізації видобутку корисних копалин (бруштину-сирцю) /Р. Ф. Черниш // Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи: Матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Житомир: ЖНАЕУ, 2016. – С. 290-294.

4. Черниш Р.Ф., Назарчук Б.Ю. Патентний тролінг», як передумова до загострення суспільно-політичної ситуації в державі та формування негативного іміджу України на міжнародній арені (за прикладом житомирської області) /Р. Черниш// Часопис київського університету права. URL: http://kul.kiev.ua/doc/CHAS16_2.pdf.

5. Якобчук В. П. Роль публічного управління у формуванні нової моделі державного регулювання економіки [Електронний ресурс] / В. П. Якобчук, Є. І. Ходаківський, І. Л. Литвинчук // Ефективна економіка : електрон. журн. – 2017. – № 1. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5375>.